

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ

Алексей Евгеньевич Дайнеко, Ольга Ивановна Моторина

*Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь», Беларусь
Эл. почта: motoryna@gmail.com*

Поступила 20-02-2009; принята 13-07-2009

Резюме. Литовская Республика – один из ближайших соседей Беларуси и ее старейших торгово-экономических партнеров. Две страны имеют не только давнюю общую историю, но и 670 км общей границы, тесные культурные и межрегиональные связи. В силу этого товарообмен между двумя странами всегда был достаточно интенсивным. Фундамент успешного торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Литвы закладывался давно – еще в советские времена. Но особый импульс оно получило в 2004 году, после вступления Литвы в Евросоюз. Взаимовыгодное партнерство включает не только товарообменные операции, но и множество других перспективных направлений: инвестиции, создание совместных предприятий, транзит, морские грузоперевозки, энергетику.

Ключевые слова: внешняя торговля, инвестиции, межрегиональное сотрудничество, экономический форум.

BALTARUSIJOS IR LIETUVOS EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS

Aleksej Daineko, Olga Motorina

*Baltarusijos Respublikos ekonomikos ministerijos ekonomikos mokslinio tyrimo institutas, Baltarusija
El. paštas motoryna@gmail.com*

Iteikta 2009-02-20; priimta 2009-07-13

Santrauka. Straipsnyje daug dėmesio skiriama prekybos ir ekonominiams santykiams tarp Baltarusijos ir Lietuvos. Akcentuojama, kaip svarbu neprarasti sukaupto potencialo ir finansinės-ekonominės krizės sąlygomis skatinti naujas bendradarbiavimo formas, įgyvendinant abipusiškai naudingus projektus.

Reikšminiai žodžiai: užsienio prekyba, investicijos, tarpregioninis bendradarbiavimas, ekonominis forumas.

ECONOMIC COOPERATION BETWEEN BELARUS AND LITHUANIA

Alexej Dajneko, Olga Motorina

*Institute of Economic Research of the Ministry of Economics of the Republic of Belarus, Belarus**E-mail: motoryna@gmail.com**Received 20 February 2009; accepted 13 July 2009*

Abstract. The article is aimed to consider the trade and economic relations between the Republic of Belarus and the Lithuanian Republic: dynamics of foreign trade by the goods and services between two countries, investment cooperation and other forms of cooperation.

Keywords: foreign trade, investment, inter-regional cooperation, economic forum.

1. Внешняя торговля товарами

Литва входит в десятку основных торговых партнеров Республики Беларусь: так, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2008 г. среди более чем 180 стран, с которыми Беларусь имеет торгово-экономические отношения, Литва занимает 11-е место по товарообороту, 9-е по экспорту, 15-е по импорту.

В свою очередь, Беларусь также является одним из важнейших партнеров Литвы, занимая второе место среди стран СНГ, уступая лишь России. Удельный вес Беларуси во внешнеторговом обороте Литвы составляет около 2,5%.

В 1990-х годах Беларусь больше импортировала продукции из Литвы, чем поставляла туда своих товаров. В текущем десятилетии торговый баланс изменился в пользу Беларуси. Отчасти этот результат был достигнут за счет увеличения объема и расширения ассортимента белорусской продукции, направляемой в Литву, отчасти стал следствием требования структур ЕС закрыть Игналинскую АЭС (электроэнергия была одной из важнейших статей импорта из Литвы в Беларусь).

На рис. 1 приведены основные показатели, отражающие динамику внешней торговли Беларуси с Литвой.

Товарооборот между двумя странами составляет более 800 млн. долл. США, или 1,2% общего товарооборота Республики Беларусь. За пять лет он увеличился на 86%. Произошло это в основном за счет увеличения поставок белорусских товаров в Литву: они возросли в 2,2 раза по сравнению с 2004 г. и в 2008 г. составили более 6 млн долл. США. В свою очередь, импорт Беларуси из Литвы также возрос, хотя и менее значительно (за пять лет на 33,2%), составив в 2008 г. 234 млн. долл. США.

Однако в 2009 г. мировой финансово-экономический кризис не мог не отразиться на экономических показателях сотрудничества двух стран: в январе 2009 г. товарооборот сократился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт снизился на 27,4%, импорт – на 18,7%. Сальдо сохранилось положительным в размере 20,1 млн. долл. США (Беларусь–Литва: от претензий...).

В таблице 1 представлена структура внешней торговли Беларуси и Литвы по основным разделам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Согласно данным данной таблицы, в основном Беларусь экспортирует в Литву товары, относящиеся к разделам ТН ВЭД «Минеральные продукты» (31,6% в 2008 г.), «Недрагоценные металлы и изделия из них» (14,4%), а также «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» (12,0%). Следует отметить, что по сравнению с 2004 г. структура экспорта претерпела значительные изменения. Наиболее существенными из них являются почти двукратное снижение доли в экспорте древесины и изделий из нее, увеличение экспорта недргоценных металлов, двукратное снижение доли в экспорте машин, оборудования и механизмов.

Основными товарами, экспортируемыми Беларусью в Литву в 2008 г., были нефть сырая (17,1% совокупного экспорта в Литву), нефтепродукты (10,6%), калийные удобрения (6,8%), тракторы и седельные тягачи (5,9%), прутки из нелегированной стали горячекатаные (3,0%), проволока из нелегированной стали (3,0%).

Появились новые крупные товарные позиции: велосипеды, железнодорожные вагоны, азотные удобрения, сложные органические растворители и разбавители, поликарбонатовые кислоты и соли фосфорных кислот. В то же время произошло падение экспорта по широкому ряду товаров: снизились поставки шин,

Рис. 1. Динамика основных показателей внешней торговли Беларуси с Литвой, млн. долл. США

Fig. 1. Dynamics of major indicators of foreign trade Belarus and Lithuania (million dollars)

полимеров этилена, двигателей внутреннего сгорания, пиломатериалов, кузовов, частей и оборудования для автомобилей и тракторов, цемента, необработанных лесоматериалов, сборных строительных конструкций и т. д. В целом потери Беларуси составили более 100 млн. долл. США.

2004 г. стал переломным в отношениях двух стран. Вступление Литвы в Евросоюз изменило схему ее экономического сотрудничества с Беларусью, так как на отношения двух стран распространились все правила ЕС. Появились и некоторые проблемы во взаимной торговле. На белорусские товары, отправляемые в Литву, распространились антидемпинговые меры, которые ЕС применял к ряду товаров, поставлявшихся на его рынок. Изменились стандарты и технические требования. Понадобилось соблюдение требований ЕС к качеству продукции, другим характеристикам экспортных товаров: гигиеническим, санитарным и фитосанитарным нормам. Новые требования появились в отношении железных дорог, пересечения грузов. Изменился сам порядок перевалки грузов через границу.

Существовали взаимные опасения по поводу сохранения имевшегося потенциала. Поэтому Беларусь заранее готовилась к изменениям требований и стандартов в торговле с Литвой. Например, калийные удобрения при поставках в Евросоюз кво-

тировались, и пока Литва как один из потребителей калийных удобрений не была членом ЕС, антидемпинговые пошлины на нее не распространялись. После вступления Литвы в Евросоюз ей пришлось выполнять его требования. Поэтому появились ограничения в поставках белорусских калийных удобрений на литовский рынок. В результате изменения антидемпинговых пошлин калийные удобрения резко подорожали. Пришлось провести серьезную работу, чтобы новые члены ЕС получили свою норму, которая определялась из сложившихся объемов на тот момент. Таким образом, Беларуси удалось сохранить объемы поставок калийных удобрений, однако пришлось изменить стратегию работы на литовском рынке.

Новые требования были предъявлены и к белорусским тракторам, хорошо известным на литовском рынке. Беларусь была вынуждена производить поставку тракторов уже класса «Евро-2», что привело к значительному удорожанию продукции. Безусловно, тракторы «Евро-3» и «Евро-2» намного качественнее трактора «Евро-1»: у них особые характеристики по выхлопным газам, шуму двигателя, вибрации, эстетическому виду. Из-за больших затрат на производство более качественной продукции повысилась ее цена. Это удорожание ударило в первую очередь по литовским фермерам, которые надеялись на приобретение более дешевой техники (на «Евро-1» спрос был боль-

Таблица 1. Товарная структура внешней торговли Беларуси и Литвы, %
Table 1. Commodity structure of foreign trade of Belarus and Lithuania, %

Код ТН ВЭД	Наименование раздела	Экспорт		Импорт	
		2004 г.	2008 г.	2004 г.	2008 г.
I	Живые животные и продукты животного происхождения	0,1	0,1	4,5	5,6
II	Продукты растительного происхождения	1,1	3,0	27,4	7,7
III	Жиры и масла животного или растительного происхождения	0,9	0,8	0,1	0,0
IV	Готовые пищевые продукты	0,7	0,9	8,4	10,4
V	Минеральные продукты	24,8	31,6	24,5	6,1
VI	Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности	27,9	12,0	5,7	9,8
VII	Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия	4,1	6,2	3,3	8,0
VIII	Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них	1,5	0,5	0,3	0,1
IX	Древесина и изделия из древесины	10,3	5,5	1,5	0,6
X	Бумажная масса из древесины; бумага, картон, изделия из них, макулатура	0,8	1,4	3,1	5,1
XI	Текстиль и текстильные изделия	6,9	8,5	2,2	7,4
XII	Обувь, головные уборы, зонты; искусственные цветы	0,1	0,2	0,0	0,0
XIII	Изделия из камня, гипса, цемента и подобных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него	2,0	2,0	1,4	6,7
XV	Недрагоценные металлы и изделия из них	7,4	14,4	1,6	6,9
XVI	Машины, оборудование и механизмы, их части; аудио- и видеоаппаратура, их части	6,1	3,2	14,4	18,5
XVII	Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и принадлежности	4,0	7,8	0,4	3,4
XVIII	Приборы и аппараты оптические, фотографические, измерительные, медицинские; часы; музыкальные инструменты, их части	0,2	1,1	0,6	2,0
XX	Разные промышленные товары	1,1	0,7	0,5	1,5
XXI	Произведения искусства, предметы антиквариата	0,0	0,0	0,0	0,0

Источник: составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

ше, чем на «Евро-2»). В 2004 г. поставки тракторов в Литву сократились более чем на 30%. Тогда много усилий приложила литовская сторона, чтобы добиться переходного периода к «Евро-2» и таким образом сохранить поставки белорусских тракторов в Литву. В результате этого, начиная с 2005 г., они планомерно увеличивались, и в 2008 г. на литовский рынок было поставлено более 1800 единиц данной техники.

Что касается грузовых автомобилей «МАЗ», то после вступления Литвы в ЕС была введена импортная пошлина в размере 25%. Об этом было известно заранее, поэтому проводилась работа по организации сборочного производства на территории Евросоюза. В октябре 2004 г. предприятие «МАЗ-Балтия» в Вильнюсе собрало первый грузовик. Это предприятие успешно работает и сегодня. Таким образом,

белорусская марка вышла на европейский рынок (Беларусь–Литва: 1 млрд...). Поставки белорусских грузовых автомобилей в Литву практически прекратились, однако значительно возрос экспорт частей и принадлежностей для них.

Таким образом, доля транспортных средств в белорусском экспорте в Литву не только не уменьшилась, но и несколько увеличилась (с 4 до 7,8%). Вместе с тем следует отметить, что экспорт Беларуси в Литву не отличается высокой степенью технологичности. В нем преобладают товары с низкой степенью обработки, причем изготавливаемые из импортируемого Беларусью из России сырья. Так, около 20% поставок в Литву приходится на сырьевые товары, около 60% – на промежуточные товары и лишь около 20% – на готовую продукцию.

В целях расширения экспортных поставок в Литву Беларусь рассматривает возможность создания совместных торговых сетей с литовской компанией «Senukai». Акционерное общество закрытого типа «Senukai» владеет крупнейшей в странах Балтии торговой сетью по реализации строительных, отделочных, электробытовых и хозяйственных товаров, сантехники, садово-огородного инвентаря, товаров для спорта и отдыха, инструментов, бытовой видео- и аудиотехники с годовым оборотом около 600 млн. евро в год. Оно заинтересовано не только в расширении продаж через свои торговые сети, но и готово инвестировать в производство всех видов строительной продукции для ремонта и интерьера на сумму до 150 млн. евро на первом этапе (Беларусь рассматривает ...).

В 2008 г. из Литвы импортировались машины, оборудование и механизмы (18,5%), готовые пищевые продукты (10,4%), продукты растительного происхождения (7,7%). Структура импортных поставок по сравнению с 2004 г. значительно изменилась. Так, если в 2004 г. более 24% поставок приходилось на минеральные продукты, то в 2008 г. их доля была чуть более 6%. Значительно снизилась доля продуктов растительного происхождения (от 27,4% до 7,7%), при этом удельный вес в импорте готовых пищевых продуктов увеличился на 2%.

Основными товарами, импортируемыми из Литвы в 2008 г., был корм для животных (8,1% совокупного импорта из Литвы), пшеница (7,0%), типографская краска (4,9%), безопасное стекло (3,4%), электроэнергия (3,3%), нефтепродукты (2,7%), шлаковата (2,5%), легковые автомобили (2,4%).

Значительно снизились поставки в Беларусь литовской электроэнергии. Еще в 2004 г. ее поставлялось более чем на 42 млн. долл. США. В настоящее время Литва все еще поставляет в Беларусь электроэнергию (в 2008 г. на 7,8 млн. долл. США), однако в связи

с закрытием Игналинской АЭС сама может испытать потребность в импорте электроэнергии. В частности, в феврале 2009 г. в Вильнюсе министрами иностранных дел Беларуси, Литвы и Украины обсуждались вопросы организации транзита украинской электроэнергии в Литву через территорию Беларуси. Белорусская делегация выразила готовность не только содействовать транзиту украинской электроэнергии, но и осуществить поставки в Литву электроэнергии, которая будет произведена на белорусской территории. Скорее всего именно на этом предложении белорусская сторона сконцентрирует внимание при проведении дальнейших переговоров с литовцами («Восточное партнерство»...). Развитие и модернизация энергетических мощностей Беларуси, а также строительство атомной станции позволят экспортировать электроэнергию в соседние страны, в том числе и в Литву, уже с 2010 г.

В целом структура литовского импорта меняется в сторону увеличения в нем удельного веса товаров с высокой долей добавленной стоимости, ухода Литвы от сырьевого и полусырьевого экспорта.

2. Внешняя торговля услугами

Между Литвой и Беларусью, соседними государствами, располагающимися в центре Европы на пересечении транспортных путей, интенсивно развивается торговля услугами, прежде всего транспортными. Литва – один из крупных партнеров Беларуси в данной области: на ее долю приходится почти 5% совокупного белорусского экспорта услуг и 8,6% общего импорта услуг Беларуси.

В таблице 2 представлена динамика внешней торговли услугами между Литвой и Беларусью. За три года экспорт вырос на 74%, импорт – на 81%. Сальдо остается положительным, хотя тенденция опережения темпа роста импорта над аналогичным показателем по экспорту может изменить положение.

Более 80% услуг, оказываемых Беларусью Литве, и около 85% услуг, импортируемых из Литовской Республики в Беларусь, составляют транспортные услуги.

Белорусский транзит через Литву осуществляется прежде всего благодаря Клайпедскому государственному морскому порту. Практически каждая четвертая тонна груза, обрабатываемого здесь, идет в Беларусь или из Беларуси: пиломатериалы, минеральные удобрения, тракторы, металл, сахар-сырец. Через морской порт Клайпеды осуществляется перевалка основной части белорусских калийных удобрений. В 2007 г. через него было переправлено около 4,6 млн. т калийных удобрений, что в два раза превысило уровень 2006 г. Однако снижение спроса на белорусский хлористый

Таблица 2. Динамика внешней торговли услугами между Литвой и Беларусью, млн. долл. США

Table 2. The dynamics of foreign trade in services between Lithuania and Belarus, million

	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Оборот	218,7	278,9	388,1
Экспорт	113,8	148,1	198,1
Импорт	104,9	130,8	190,0
Сальдо	8,9	17,3	8,1

Источник: составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, рассчитанным по методологии статистики внешней торговли услугами.

калий в 2008 г. привело к сокращению объема перевалки данного вида продукции через Литву («Восточное партнерство»...).

С 2003 г. между государствами, расположенными на Балтийском и Черном морях, курсирует скоростной поезд «Викинг» (Ильичевск–Одесса–Киев–Минск–Клайпеда и далее). В связи с мировым финансовым кризисом в 2008 г. перевозки «Викингом» приобрели отрицательную динамику: они составили 88,6% относительно уровня 2007 г. Снижение перевозок произошло из-за прекращения отгрузки белорусского капролактама. Более чем в 4 раза уменьшилась отгрузка тракторов, в 2 раза – продукции белорусского ОАО «Полимер».

В мае 2008 г. в Вильнюсе подписано соглашение между Беларусью, Литвой и Украиной о дальнейшем развитии перевозок грузов в направлении Балтийское море – Черное море. Ведутся переговоры с Азербайджаном и Турцией как важными дополнительными поставщиками грузов. Рассматривается возможность продления литовского направления «Викинга» дальше в Европу по маршруту Литва–Калининград–Швеция–Дания (Беларусь–Литва: от претензий...).

Литовский бизнес привлекает географическое положение Беларуси как страны, являющейся крупным транзитным узлом. Следует отметить, что в структуре ВВП Литвы услуги по транспортному транзиту и логистике занимают около 70%. Интересы Беларуси в области развития своей транзитной политики также во многом совпадают с интересами соседней Литвы. Таким образом, страны имеют хорошие возможности для наращивания объемов транзитных перевозок.

Одним из наиболее реальных проектов, представляющим интерес для Беларуси и Литвы, являются поставки альтернативной нефти в Беларусь (в частности, из Венесуэлы). Правительство Беларуси ставит задачу через три года диверсифицировать поставки нефти путем ее транспортировки через прибалтийские порты, в том числе и через Клайпедский. Клайпедский

порт и литовские компании заинтересованы в реализации данного проекта. По данным литовских экспертов, в случае реализации такого проекта транспортная система Литвы готова перекачивать по трубопроводам в Беларусь 5–6 млн. т нефти, которая может доставляться морем в Клайпедский порт из-за рубежа. Непосредственно к осуществлению транспортировки из портов Литвы венесуэльской нефти по трубопроводам Беларусь планирует приступить в 2010 г. (Маненок 2007).

Вместе с тем следует отметить низкий уровень развития внешней торговли другими видами услуг между Литвой и Беларусью. В некоторой мере это объясняется тем, что Литва как страна экономики услуг (их доля в ВВП составляет более 70%) не нуждается в большом количестве их импорта.

Обращает на себя внимание низкий объем оказываемых друг другу туристических услуг. Белорусский экспорт поездок в Литву составляет не более 3 млн. долл. США, импорт еще менее значителен. Учитывая, что речь идет о сопредельных государствах с общей культурой и историей, это очень мало. Безусловно, отрицательную роль в данном случае играет визовый вопрос: после присоединения Литвы к Шенгенскому соглашению визы для белорусов значительно подорожали, что не способствует росту объема туристических поездок в Литву.

3. Инвестиции

Беларусь и Литва стремятся расширять сотрудничество в области инвестиций. В частности, в 2007 г. литовские инвестиции в белорусскую экономику возросли почти в полтора раза и достигли 16 млн. долл. США. В том же году объем белорусских инвестиций в Литве составил около 25 млн. евро, увеличившись втрое по сравнению с предшествующим годом («Восточное партнерство»...).

В прошлом году в Беларуси было зарегистрировано 318 предприятий с участием литовского капитала, в

том числе 177 совместных и 141 иностранное. Общий объем привлеченных средств составил около 43 млн. долл. США, в том числе 10,9 млн. были прямыми инвестициями. Белорусы в Литве заинтересовались созданием совместных производств по металло- и деревообработке в сотрудничестве с литовским заводом сверл «Gražtai» и заводом по производству ДСП и плит с сотовым наполнителем компании «VMG».

Инвестиционное сотрудничество Беларуси и Литвы особенно успешно осуществляется в сфере строительства торговых, культурно-оздоровительных комплексов, гостиниц, а также в развитии транспортно-логистической структуры. Например, инвестиционная группа «Ukio banko investicinė grupė (UBIG)», возглавляемая литовским банкиром и предпринимателем Владимиром Романовым, владельцем футбольных клубов, в том числе белорусского «МТЗ-РИПО» и шотландского «Хартса», разрабатывает проектно-сметную документацию многофункционального комплекса на базе стадиона «Трактор» стоимостью 350 млн. долл. США. Литовцы возведут рядом с действующим стадионом новый современный стадион, построенный в соответствии со стандартами ФИФА–УЕФА, деловой и спортивно-оздоровительный развлекательный центр, гостиничный комплекс и другие объекты. Этот проект предстоит завершить к 2012 г.

Известная в Литве торговая компания «Senukai» совместно с ООО «ОМА» вскоре начнет строить торговый центр в Минске стоимостью около 12 млн. долл. США (его планируется открыть в 2010 г.). Во второй половине 2009 г. компания «Vingio logistic group» начнет строительство транспортно-логистического терминала площадью 40 тыс. кв. м в Ракове. Инвестиции в проект составят около 30 млн. долл. США. Будет создан терминал по хранению грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом. Эта компания работает и с Россией – в Петербурге строится терминал. В результате получится единая цепочка: Петербург, Литва, Минск и т. д. Данный проект позволяет провести единую транзитную линию, весьма привлекательную для перевозчиков грузов из России, Беларуси, Литвы и тем самым создать выгодные условия для перевозки грузов по территории Беларуси – по самому кратчайшему пути в направлениях Восток–Запад и Север–Юг. Литовское предприятие ООО «Белайлит» ведет строительство торгово-развлекательного центра в Жлобине. Компания «Hanner» уже в 2009 г. сдаст в эксплуатацию первую очередь проекта по реконструкции и расширению площадей «Беларусьфильма». Стоимость проекта, в котором предусмотрено строительство жилого комплекса на 70 тыс. кв. м, кинотеатра, офисных зданий составляет 70 млн. долл. США. Культурно-оздоровительный

комплекс со стадионом и аквапарком в Могилеве тоже будет строить литовская компания «Andova» (Беларусь–Литва – от претензий...).

Безусловно, мировой финансовый кризис отрицательно скажется на объемах инвестиций, привлекаемых в экономику как Беларуси, так и Литвы. В этих условиях важно не «заморозить» уже начавшиеся совместные проекты, выполнить свои обязательства перед контрагентами в полном объеме, чтобы не потерять в их глазах репутацию надежных партнеров, с которыми можно работать в любые, даже самые тяжелые времена.

4. Другие формы экономического сотрудничества

За последние годы Беларусь и Литва активизировали поиск форм взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере. С 1999 г. в Вильнюсе стали проводиться национальные выставки «Беларусь–ЭКСПО». Состоялось семь таких выставок.

Продолжается работа двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В марте 2008 г. комиссия провела в Минске тринадцатое заседание. Обсуждались вопросы расширения кооперационных связей по производству продукции. Обращено внимание на необходимость отходить от практики осуществления исключительно торговых сделок. Стороны затронули вопросы налаживания сотрудничества в области атомной энергетики с учетом опыта, накопленного литовцами в ходе эксплуатации Игналинской АЭС.

Новой формой двустороннего взаимодействия стало проведение белорусско-литовских экономических форумов. Первый форум состоялся в Клайпеде в мае 2005 г., второй прошел в Солигорске в июне 2006 г., третий – в Друскининкай в июне 2007 г. На четвертом экономическом форуме в Минске в мае 2008 г. обсуждался широкий круг актуальных вопросов в области транспорта, логистики, энергетики, строительства.

Каждый форум способствовал конкретным положительным результатам. Так, после первого форума в 2005 г. были осуществлены совместные проекты, касающиеся деревообработки, улучшилось взаимодействие в сфере транспорта. В 2006 г. после форума в Солигорске заметно активизировалось сотрудничество в сфере легкой промышленности, в нефтехимической отрасли (в части работы с Клайпедским портом). В Беларуси были созданы предприятия с участием литовского капитала, ряд белорусских предприятий значительно расширил объемы пошива одежды по заказам компаний ЕС. После третьего форума в 2007 г. активизировалась деятельность в сфере энергетики.

В частности, литовская компания «Axis industries», принадлежащая «Rubikon group», купила завод «Гомельбиоресурс» и производит на нем биотопливо: древесные гранулы, пиллеты. Производство таких же пиллет организовано в Поставском районе, планируется открытие двух предприятий по производству щепы в Витебской и Гродненской областях. Сейчас завод «Гомельбиоресурс» поставляет ежемесячно на экспорт 1 тыс. т биотоплива (древесного топлива, произведенного из опилок). Кроме того, компания «Axis industries» реализовала ряд проектов по модернизации котельных в Беларуси и переводу их с использования газа или печного топлива на местные виды топлива: торф, солому, древесное топливо (Беларусь–Литва: 1 млрд...).

Активно используется потенциал сотрудничества на региональном уровне. К концу 2007 г. побратимские отношения были установлены между 24 регионами и городами Беларуси и Литвы. В 2008 г. Республики Беларусь и Литва имели около 40 подписанных межрегиональных договоров о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и других сферах. Успешно осуществляются контакты между Гомельским облисполкомом и Паневежским уездом, Гродненским облисполкомом и Алитусским уездом, Могилевом и Клайпедой, Барановичами и Шяуляй, Лидским и Шальчининкайским районами.

В настоящее время созданы два еврорегиона, в деятельности которых принимают участие органы самоуправления Литвы и Беларуси. С целью расширения трансграничного сотрудничества в сентябре 1997 г. Беларусь и Литва приняли участие в создании еврорегиона «Нёман». В сентябре 1998 г. к нему добавился еврорегион «Озерный край». Главным направлением деятельности еврорегионов стали развитие приграничной инфраструктуры, осуществление совместных экологических проектов, сотрудничество в сферах образования, культуры, туризма.

По нашему мнению, именно межрегиональное сотрудничество будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Беларуси и установлению его контактов со средним и малым бизнесом Литвы.

5. Выводы

Отношения Литвы с Беларусью строятся на принципах соседства и прагматического сотрудничества. Результаты сотрудничества между Беларусью и Литвой в области торговли, транспорта, инвестиций свидетельствуют о наличии большого потенциала взаимодействия. Подключение Беларуси к программе ЕС «Восточное партнерство» будет способствовать активизации двусторонних связей. В качестве основных направлений сотрудничества можно выделить логистику, строительство, придорожный сервис, ресторанный и гостиничный бизнес, деревообработку, туризм, экологию и охрану окружающей среды.

Особую актуальность приобретает активизация торгово-экономических отношений между Беларусью и Литвой в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Он отражается в падении объемов продаж, замедлении темпов роста взаимного инвестирования, снижении деловой активности в целом. В этих условиях важно не растерять накопленный потенциал, активизировать поиск новых форм сотрудничества и реализацию совместных взаимовыгодных проектов. В частности, речь идет об энергетике, активизации приграничного сотрудничества, развитии взаимного туризма, расширении объемов транзитных перевозок.

Источники информации

Беларусь–Литва: от претензий – к диалогу: Интервью Чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Литве Владимира Дражина, Доступ по интернету: <<http://www.belta.by/ru/actual/interview?id=353445>>.

Беларусь–Литва: \$1 млрд. товарооборота – не предел? Интервью советника по экономике посольства Беларуси в Литве Александра Короля. Доступ по интернету: <<http://news.belta.by/ru/actual/interview?id=225225>>.

Беларусь рассматривает возможность создания совместных торговых сетей с литовской компанией «Senukai». Доступ по интернету: <<http://tc.by/exhibitions/LITVA/news/328.html>>.

«Восточное партнерство» укрепит экономические связи Беларуси с Литвой. Доступ по интернету: <http://belapan.com/archive/2009/03/31/eu_eu1105/>.

Маненок, Т. 2007. *Прибалтийский дрейф*. Доступ по интернету: <<http://www.w-europe.org/?p=1981>>.

Alexej DAJNEKO. Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of scientific work – Head of the direction of the world economy researches of the Institute of Economic Research of the Ministry of Economics of the Republic of Belarus, author of 130 scientific works, including 20 monographs, books, sections in books where the problems of the search for effective directions and mechanisms of the integration of Belarus in the world economy are investigated.

Olga MOTORINA. Chief of the Department of international economic relations of the Institute of Economic Research of the Ministry of Economics of the Republic of Belarus, author of 20 published scientific works on the problems of efficiency of the foreign trade activities in Belarus.